

МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, PR

 10.5281/zenodo.14058429

МАНДРИКЯН Анна

профессиональный фотограф, Россия, г. Новосибирск

РОЛЬ ФОТОГРАФИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Аннотация. В статье рассматриваются роль и значение фотографий в электронной коммерции, а также анализируются современные инновационные подходы к их использованию. В условиях отсутствия физического контакта с товаром фотографии становятся важнейшим инструментом формирования восприятия продукта покупателем и влияют на принятие решений о покупке. Проанализированы основные функции фотографий, их влияние на конверсию продаж, проблемы и вызовы, связанные с их использованием в интернет-магазинах. Рассматриваются инновационные технологии, такие как 3D-фотографии, дополненная реальность и искусственный интеллект, которые позволяют улучшить качество визуализации товаров и повысить удовлетворенность покупателей.

Ключевые слова: визуализация товаров, 3D-фотографии, дополненная реальность, искусственный интеллект, интернет-магазин, конверсия продаж, проблемы визуального контента, мобильная оптимизация.

Актуальность исследования

В условиях стремительного роста электронной коммерции роль визуального контента, особенно фотографий, становится ключевым фактором в процессе принятия решений покупателями. Современные потребители, лишённые возможности физически взаимодействовать с товаром, вынуждены полагаться на фотографии как на главный источник информации о продукте. Качественные изображения позволяют не только детально рассмотреть товар, но и формируют эмоциональную связь с покупателем, влияя на его доверие к продавцу. В то же время недостаточно проработанные или низкокачественные фотографии могут существенно снизить конверсию продаж и вызвать негативное отношение к бренду. В связи с этим исследование роли фотографии в электронной коммерции является крайне актуальным и необходимым для развития успешных стратегий онлайн-продаж.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ роли фотографий в электронной коммерции и выявление ключевых факторов,

влияющих на восприятие покупателей и принятие решения о покупке.

Материалы и методы исследования

Для проведения исследования использовались следующие материалы: научные статьи, отчеты маркетинговых агентств, а также аналитические исследования в области электронной коммерции и визуального контента.

Методы исследования включают анализ и синтез данных, сравнительный анализ эффективности различных типов фотографий в электронной коммерции, а также изучение внедрения инновационных технологий визуализации.

Результаты исследования

Визуальный контент играет ключевую роль в электронной коммерции, поскольку отсутствие возможности физического контакта с продуктом полностью перекладывает ответственность за формирование восприятия товара на изображения. Исследования в области восприятия визуальной информации подтверждают, что человеческий мозг обрабатывает изображения в 60 000 раз быстрее текста, что делает фотографии критически важным

инструментом в процессе принятия решений о покупке.

Фотографии товаров в онлайн-торговле выполняют функцию замещения традиционного физического осмотра продукта. В ряде исследований отмечено, что чем выше качество изображений, тем больше доверия они вызывают у потенциального покупателя. Качественные фотографии могут повысить доверие к

интернет-магазину на 50%. Это объясняется тем, что высококачественные фотографии ассоциируются у пользователей с серьезностью подхода продавца к своему делу и повышенной заботой о клиенте.

В таблице 1 представлен анализ влияния качества фотографий на показатели доверия и покупательской активности.

Таблица 1

Анализ влияния качества фотографий на уровень доверия и конверсию продаж

Качество фотографий	Уровень доверия (%)	Конверсия продаж (%)
Низкое	25	5
Среднее	60	15
Высокое	85	35

Исследования показывают, что покупатели часто оценивают продукт по качеству его фотографии еще до того, как ознакомятся с характеристиками. По данным исследования eBay, товары с профессиональными изображениями продаются на 20% быстрее, чем те, которые представлены некачественными фотографиями. Таким образом, хорошо продуманная визуальная стратегия повышает конкурентоспособность.

Технические характеристики фотографий, такие как разрешение, освещенность и

композиция, оказывают непосредственное влияние на восприятие товара. Высокое разрешение позволяет потенциальному покупателю увидеть мельчайшие детали товара, что особенно важно для таких категорий, как одежда, электроника или ювелирные изделия. Хорошая освещенность способствует правильному отображению цветов и фактур, что повышает вероятность успешной сделки.

График (рис. 1) иллюстрирует корреляцию между качеством фотографий и процентом возвратов.

Рис. 1. Влияние качества фотографий на процент возвратов

Было установлено, что использование высококачественных фотографий снижает количество возвратов на 30%, поскольку покупатели лучше понимают, что они покупают, что уменьшает разочарования от несоответствия товара ожиданиям.

Фотографии в электронной коммерции играют не только информативную, но и эмоциональную роль. Исследования доказывают, что

визуальный контент вызывает эмоциональные реакции гораздо быстрее и эффективнее, чем текст. Это особенно важно для категорий товаров, которые напрямую связаны с личными предпочтениями покупателя, например, мода или интерьер. Правильно подобранная цветовая палитра, стилистика и композиция фотографии могут вызвать положительные эмоции

у покупателя, что стимулирует его к принятию решения о покупке.

Например, изображения одежды на моделях, выполненные в контексте реальной жизни, воспринимаются более эмоционально, чем просто фото товара на белом фоне. В результате покупатели охотнее делают покупки, так как видят товар «в действии» и представляют, как он будет смотреться на них.

Несмотря на очевидные преимущества использования фотографий в электронной коммерции, существует ряд проблем и вызовов, связанных с их применением. Одной из главных проблем является необходимость адаптации изображений для разных устройств и экранов. Некачественная адаптация может привести к искажению изображения и ухудшению пользовательского опыта.

Еще одной проблемой является защита авторских прав на фотографии товаров. В случае использования некорректных или чужих изображений продавец может столкнуться с юридическими последствиями, что негативно скажется на его репутации.

Фотографии в электронной коммерции выполняют несколько важнейших функций, каждая из которых напрямую влияет на восприятие товара покупателями и их решение о приобретении. Основная задача изображений – заменить физический контакт с продуктом и предоставить пользователю визуальную информацию, которая поможет оценить товар до покупки. Ниже рассматриваются ключевые функции фотографий и их роль в процессе онлайн-продаж.

1. Информационная функция

Первая и основная роль фотографии в электронной коммерции – это предоставление визуальной информации о товаре. В условиях, когда покупатели не могут лично увидеть и потрогать продукт, изображение становится единственным способом визуализации товара. Это особенно важно для категорий, где внешние характеристики, такие как цвет, форма, текстура и размеры, играют решающую роль. Для таких товаров, как одежда, электроника или мебель, качественные фотографии становятся критическим фактором при выборе [1, с. 303].

Фотографии должны детализировать товар с разных ракурсов, чтобы покупатели могли получить полное представление о его внешнем виде. Например, по данным исследований, товары, представленные на фотографиях с

несколькими углами обзора, на 20–30% чаще приводят к покупке, чем те, где товар показан только с одной стороны.

2. Эмоциональная функция

Помимо информативности, фотографии выполняют важную эмоциональную функцию. Они помогают создать эмоциональную связь между продуктом и покупателем, что особенно важно для категорий товаров, где эмоции играют ключевую роль в принятии решения о покупке, например, мода, интерьер или косметика.

Психологические исследования показывают, что люди склонны принимать решения о покупке на основе визуальных стимулов за считанные секунды. Привлекательные фотографии могут вызвать положительные эмоции и стимулировать желание купить товар. Например, при продаже одежды фотографии с моделями в реальных ситуациях создают у покупателя более яркие впечатления, чем изображения просто на белом фоне. Это объясняется тем, что покупатель может представить, как данный товар будет выглядеть в реальной жизни.

3. Роль в формировании бренда

Фотографии также играют важную роль в создании и поддержании имиджа бренда. Качественные, стилизованные и последовательные изображения помогают формировать восприятие бренда как профессионального и надежного. Бренды, которые вкладывают ресурсы в создание уникального визуального контента, чаще воспринимаются потребителями как более высококлассные и престижные [4, с. 60].

Например, крупные онлайн-платформы, такие, как Amazon, требуют от продавцов соответствовать строгим стандартам качества фотографий, что связано с необходимостью поддержания высокого уровня доверия покупателей. Визуальная идентичность бренда через фотографии помогает выстроить долгосрочные отношения с клиентами и сделать бренд узнаваемым среди конкурентов.

4. Увеличение конверсии продаж

Одной из самых важных функций фотографий в электронной коммерции является их влияние на конверсию – переход от просмотра товара к его покупке. Визуальное представление товара напрямую влияет на то, насколько покупатель будет заинтересован в покупке. Исследования показывают, что товары, представленные с высоким уровнем детализации и

профессиональными изображениями, повышают вероятность покупки на 40–60%.

Фотографии, которые демонстрируют товар в действии или в контексте, способствуют лучшему пониманию его функционала и удобства использования. Например, фотографии мебели, показанной в оформленном интерьере, помогают покупателю представить, как товар будет выглядеть в его доме, что увеличивает шансы на покупку.

5. Снижение возвратов товаров

Качественные фотографии не только повышают вероятность покупки, но и снижают риск возврата товаров. Это связано с тем, что подробные и точные изображения позволяют покупателю получить полное представление о товаре, что уменьшает риск разочарования и последующего возврата. Такие категории товаров, как одежда и обувь, чаще всего возвращаются из-за несоответствия фактического внешнего вида товара ожиданиям покупателя.

Снижение возвратов также связано с тем, что качественные фотографии позволяют более точно оценить размер, цвет и текстуру

товара, минимизируя вероятность ошибок при выборе. Это особенно важно для таких категорий, как мебель, бытовая техника и электроника, где возврат товара может быть сложным и затратным процессом как для покупателя, так и для продавца.

6. Функция дифференциации товара

Фотографии помогают дифференцировать товар среди конкурентов, особенно в условиях растущей конкуренции на рынке электронной коммерции. Визуальный контент становится важным инструментом для выделения товара на фоне схожих продуктов. Продавцы, которые используют профессиональные фотографии с высоким уровнем детализации, могут привлечь больше внимания и получить конкурентное преимущество.

На рисунке 2 представлены ключевые требования к фотографиям в интернет-торговле с указанием их степени важности. Каждое требование имеет свою значимость по шкале от 1 до 5, где 5 – наивысшая степень важности, отражающая критическую роль этого аспекта для успешной онлайн-торговли.

Рис. 2. Ключевые требования к фотографиям в интернет-торговле

С развитием технологий фотография в электронной коммерции эволюционирует, предлагая новые возможности для улучшения взаимодействия с покупателями. Инновационные подходы позволяют улучшить визуализацию товаров, повысить вовлеченность покупателей и увеличить конверсию.

Рассмотрим наиболее значимые инновации в области фотографии для онлайн-торговли.

1. 3D-фотографии и интерактивные изображения

Одной из наиболее востребованных инноваций являются 3D-фотографии, которые позволяют покупателям виртуально взаимодействовать с товаром. Вместо стандартных статичных изображений пользователи могут вращать товар на 360 градусов, что дает возможность рассмотреть его с разных сторон. Это особенно важно для таких категорий, как мебель, техника, автомобили и обувь [3, с. 7].

Исследования показывают, что товары с функцией 3D-обзора на 30–40% чаще приводят к покупке, поскольку покупатели получают более полное представление о продукте. Примером успешного внедрения 3D-фотографий

является компания ИКЕА, которая активно использует эту технологию для визуализации своей мебели.

Таблица 2 иллюстрирует влияние использования 3D-фотографий на конверсию.

Таблица 2

Влияние использования 3D-фотографий на конверсию

Тип фотографии	Рост конверсии (%)
Статичные фото	10
3D-фотографии	30
360-градусный обзор	40

2. Дополненная реальность

Дополненная реальность стала революционной технологией, позволяющей интегрировать виртуальные объекты в реальную среду покупателя. В электронной коммерции она широко используется для того, чтобы покупатели могли «примерить» товары, не выходя из дома. Например, при покупке одежды, очков или косметики покупатель может увидеть, как товар будет выглядеть на нем.

3. Искусственный интеллект для автоматической обработки фотографий

Искусственный интеллект активно используется для автоматической обработки изображений и улучшения качества фотографий. Например, алгоритмы могут автоматически регулировать освещенность, исправлять цветопередачу и удалять фон, что значительно упрощает процесс подготовки фотографий для размещения в интернет-магазине.

Также он помогает в создании персонализированных предложений для покупателей. На основе анализа данных о предпочтениях пользователей системы искусственного интеллекта могут автоматически выбирать наиболее подходящие изображения для каждого клиента. Это особенно эффективно в крупных онлайн-магазинах, где важна персонализация покупательского опыта.

4. Использование виртуальных примерочных

Виртуальные примерочные – это одна из самых прогрессивных технологий для магазинов одежды и аксессуаров. Она позволяет покупателям примерять одежду в режиме онлайн, создавая персонализированный аватар на основе параметров тела или интеграции с камерой смартфона. Такие бренды, как Nike и Adidas, активно используют виртуальные примерочные для обуви и одежды, что помогает улучшить пользовательский опыт.

По данным исследований, виртуальные примерочные могут снизить процент возвратов до 20%, поскольку покупатели лучше представляют, как товар будет на них смотреться.

5. Динамические и анимационные изображения

Еще одним инновационным подходом является использование динамических изображений или анимации для представления товаров. Например, GIF-анимации или короткие видеоролики, демонстрирующие работу продукта, могут значительно улучшить восприятие товара покупателями. Это особенно актуально для сложных технических продуктов, которые имеют подвижные части или несколько функциональных режимов.

Исследования показывают, что использование анимации может увеличить вовлеченность пользователей и повысить конверсию на 20–25%, поскольку позволяет лучше визуализировать функционал продукта.

6. Фотография на основе данных

Инновационные решения также включают использование данных для создания визуального контента. В этом случае собираются данные о предпочтениях клиентов, их поведении и истории покупок, чтобы создать изображения, которые будут максимально релевантны для целевой аудитории. Это может включать выбор определенных цветов, стилистики или даже углов съемки, которые наилучшим образом соответствуют ожиданиям покупателей.

Примером такого подхода может служить технология A/B тестирования изображений. Онлайн-ритейлеры могут тестировать различные фотографии одного и того же товара, чтобы определить, какие из них больше привлекают покупателей и приводят к совершению покупок.

Фотографии в электронной коммерции играют ключевую роль в формировании доверия и увеличении продаж, однако их

использование сопряжено с рядом вызовов. От низкого качества изображений до проблем с юридическими правами – все эти факторы могут негативно сказаться на бизнесе, если их не учитывать [2, с. 1627].

Продавцы должны не только инвестировать в создание качественного визуального контента, но и постоянно адаптировать его к современным требованиям, таким как мобильная оптимизация и интерактивные функции. Успешное преодоление этих вызовов может значительно повысить уровень продаж и доверие со стороны покупателей.

Выводы

Таким образом, фотографии играют ключевую роль в электронной коммерции, оказывая существенное влияние на принятие решений о покупке, конверсию и возвраты товаров. Высококачественные изображения способствуют улучшению восприятия товаров и повышению доверия покупателей, тогда как низкое качество фотографий ведет к росту возвратов и снижению продаж. Инновационные технологии, такие как 3D-фотографии, дополненная реальность и искусственный интеллект, становятся важными инструментами для улучшения

визуального контента, обеспечивая более интерактивное и персонализированное взаимодействие с товарами. Однако ритейлеры также сталкиваются с рядом вызовов, включая необходимость адаптации фотографий для мобильных устройств, высокие затраты на создание контента и вопросы юридических прав на изображения.

Литература

1. Ганюшин А.А. Перспективы развития визуальной коммуникации средствами цифровой фотографии // ЗПУ. – 2014. – № 1. – С. 301-305.
2. Костин К.Б., Субоч А.Н. Современные бизнес-модели электронной коммерции // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – Т. 10, № 3. – С. 1623-1642.
3. Напалкова А.А., Никулина Т.А. Применение технологий дополненной и виртуальной реальности для привлечения потребителей к взаимодействию с брендами // Практический маркетинг. – 2019. – № 4(266). – С. 3-13.
4. Саркисян Д.Д. Поведение потребителей в интернете // Молодой ученый. – 2017. – № 41 (175). – С. 59-62

MANDRIKIAN Anna

Professional Photographer, Russia, Novosibirsk

THE ROLE OF PHOTOGRAPHY IN E-COMMERCE

Abstract. *The article examines the role and importance of photographs in e-commerce, as well as analyzes modern innovative approaches to their use. In the absence of physical contact with the product, photographs become the most important tool for shaping the perception of the product by the buyer and influence purchase decisions. The main functions of photos, their impact on sales conversion, problems and challenges associated with their use in online stores are analyzed. Innovative technologies such as 3D photography, augmented reality and artificial intelligence are being considered, which can improve the quality of product visualization and increase customer satisfaction.*

Keywords: *product visualization, 3D photography, augmented reality, artificial intelligence, online store, sales conversion, visual content problems, mobile optimization.*